

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA CV MEGA PRIMA PERSADA PALEMBANG

Zahra Putri Yulianti¹, Sandrayati², Choiruddin^{3*}

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*E-mail : Choiruddin@polsri.ac.id.

Abstrak

Tujuan pengabdian ini menyusun untuk laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) CV Mega Prima Persada Palembang. Perusahaan ini merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis kantor, perangkat elektronik, serta jasa desain interior dan furnitur. Data dalam laporan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak perusahaan dan dokumentasi atas bukti transaksi selama periode Januari hingga Desember 2024. Sebelum penyusunan dilakukan, pencatatan keuangan perusahaan masih sangat sederhana, hanya berupa catatan kas masuk dan kas keluar tanpa pengelompokan akun atau laporan yang terstruktur. Kegiatan dalam laporan ini meliputi penyusunan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, hingga laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Seluruh proses disusun mengikuti siklus akuntansi dan sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM. Laporan ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha dalam memahami kondisi keuangan, mengambil keputusan secara tepat, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK EMKM

Abstract

The purpose of this report is to prepare financial reports based on the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) for CV Mega Prima Persada Palembang. This company is a micro-enterprise engaged in the trade of office stationery, electronic devices, and interior design and furniture services. Data for this report was obtained through interviews with the company and documentation of transaction evidence for the period January to December 2024. Prior to preparation, the company's financial records were very rudimentary, consisting only of cash receipts and cash disbursements without any structured account groupings or reports. Activities in this report include preparing a general journal, ledger, trial balance, adjusting entries, working papers, and financial statements including an income statement, statement of changes in equity, and statement of financial position. The entire process is compiled following the accounting cycle and in accordance with the provisions of SAK EMKM. This report is expected to assist business owners in understanding their financial condition, making informed decisions, and increasing transparency and external trust in the company.

Keywords: Financial Reports, SAK EMKM

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang cukup signifikan. Perkembangan ini tidak terlepas dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja, terutama di wilayah kota Palembang. Data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat lebih dari 64 juta UMKM secara nasional, dengan peningkatan signifikan di Palembang, di mana jumlah UMKM tercatat mencapai

115.000 pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan minat masyarakat yang semakin tinggi dalam berwirausaha, meskipun sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi dan melakukan pencatatan keuangan secara sederhana tanpa sistem yang terstruktur.

Pencatatan keuangan yang baik sangat penting untuk mengetahui kondisi usaha secara akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pencatatan yang teratur, pemilik usaha dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan menghindari risiko kerugian yang tidak terduga. Akuntansi menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak terkait untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk perencanaan dan pengendalian usaha secara optimal. Namun, banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan yang terstruktur dan sesuai standar, sehingga menghambat akses modal dan pengembangan usaha. Kesulitan ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Untuk mengatasi hal ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Standar ini dirancang khusus agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan akuntansi, sehingga tidak memberatkan proses pencatatan keuangan mereka. SAK EMKM memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan yang sederhana namun tetap memenuhi prinsip relevansi, keandalan, dan keterbandingan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Penerapan standar ini juga didukung oleh regulasi pemerintah yang mendorong UMKM untuk mengelola keuangan secara profesional dan transparan, guna meningkatkan kredibilitas usaha yang konfitepit di mata investor dan lembaga keuangan.

Salah satu contoh UMKM yang menjadi fokus dalam laporan akhir ini adalah CV Mega Prima Persada Palembang, yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis kantor, perangkat elektronik, serta jasa desain interior dan pengerjaan furnitur ringan berbasis pesanan. Perusahaan ini telah berdiri secara resmi sejak tahun 2016 dan memiliki modal usaha sebesar Rp200 juta, sehingga masuk dalam kategori usaha mikro sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Meskipun memiliki potensi usaha yang baik dan telah bertahan selama sembilan tahun, perusahaan ini masih menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sangat sederhana, hanya mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa menyusun laporan keuangan secara lengkap dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Melihat potensi perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh CV Mega Prima Persada Palembang, penulis tertarik untuk menyusun laporan keuangan perusahaan ini berdasarkan SAK EMKM. Diharapkan penerapan standar tersebut dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, mempermudah akses modal usaha, serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Laporan akhir ini akan membahas secara mendalam proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan implikasinya terhadap pengelolaan UMKM di Palembang, sebagai upaya nyata untuk mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan di sektor UMKM.

2. KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi adalah proses sistematis mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Sanjaya (2023), dan Mulyadi (2023), akuntansi menyediakan data yang relevan dan andal guna mendukung transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan suatu entitas. Dengan perannya tersebut, akuntansi menjadi dasar penting dalam menjalankan fungsi manajemen yang sehat dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Siklus akuntansi merupakan tahapan yang dimulai dari analisis transaksi hingga penyusunan neraca saldo penutupan. Tahapan ini mencakup penjurnalan, pemindahan ke buku besar, penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan. Proses ini penting untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sistematis (Kiesso dkk, 2020). Setiap langkah dalam siklus ini saling berkaitan dan berfungsi menjaga integritas serta keakuratan laporan keuangan yang disusun.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang menggambarkan posisi dan kinerja keuangan dalam suatu periode. Menurut Kieso dkk (2021) dan Kasmir (2021), laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan dan evaluasi usaha. Jenis-jenisnya meliputi laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan tersebut tidak hanya berguna secara internal, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Ikatan Akuntan Indonesia (2023) menyebutkan bahwa karakteristik ini penting agar informasi keuangan dapat digunakan secara efektif oleh pemangku kepentingan. Dengan memenuhi kelima unsur tersebut, laporan keuangan akan lebih bernilai dalam analisis dan pengambilan keputusan yang rasional.

UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena ketahanannya terhadap krisis dan kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021, UMKM diklasifikasikan berdasarkan aset dan omzet, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (Kasmir, 2021). Pengelompokan ini membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam menetapkan kebijakan pembinaan serta pemberian fasilitas yang sesuai dengan skala usaha.

Untuk mendukung akuntabilitas UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menerbitkan SAK EMKM, yang berlaku sejak 2018. Standar ini menyederhanakan penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan kapasitas UMKM. Dengan penerapan SAK EMKM, UMKM diharapkan mampu menyusun laporan yang lebih transparan, akurat, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Standar ini juga mendorong pelaku usaha kecil agar lebih siap dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis yang semakin kompleks.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Menurut Ranjit Kumar (2021), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan secara langsung di CV Mega Prima Persada Palembang untuk mengamati aktivitas pencatatan kas masuk dan kas keluar yang berlangsung

sepanjang tahun 2024. Melalui teknik ini, penulis dapat melihat secara nyata proses akuntansi sederhana yang dilakukan oleh pemilik usaha sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2. Wawancara dilakukan kepada pemilik usaha guna memperoleh informasi secara mendalam mengenai sistem pencatatan yang diterapkan, pemahaman terhadap akuntansi, serta kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan. Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat terbuka.
3. Dokumentasi, diperoleh dari dokumen internal perusahaan seperti nota penjualan dan pembelian, buku kas, struktur organisasi, serta bukti transaksi lainnya yang relevan. Data ini dijadikan dasar dalam proses klasifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.

Menurut Sugiyono (2020), sumber data dalam penulisan ini dibedakan menjadi:

1. Data Primer, Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik CV Mega Prima Persada Palembang. Data ini mencerminkan kondisi riil pencatatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Data Sekunder, Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan dan sumber pustaka yang relevan seperti buku, jurnal, serta pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Data ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Berdasarkan sumber data tersebut, penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai dasar dalam penyusunan laporan ini. Begitu pula, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, karena ketiga teknik tersebut dianggap paling relevan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan perusahaan.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pencatatan Laporan Keuangan CV Mega Prima Persada Palembang

CV Mega Prima Persada Palembang merupakan badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang bergerak dalam bidang perdagangan alat tulis kantor, komputer, perangkat elektronik, serta jasa desain interior. Saat ini, pencatatan keuangannya telah dilakukan secara sederhana berdasarkan transaksi kas masuk dan keluar. Namun, agar pencatatan keuangan lebih sistematis dan sesuai standar, penulis menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM menggunakan metode periodik, yang mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Proses penyusunan laporan dimulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum hingga penyusunan laporan keuangan akhir tanpa menggunakan perangkat lunak akuntansi khusus.

4.1.1 Menentukan Kode dan Nama Akun

Langkah awal dalam siklus akuntansi CV Mega Prima Persada Palembang dimulai dengan mengidentifikasi seluruh transaksi keuangan selama tahun 2024, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam akun-akun yang sesuai. Sebelumnya, pencatatan dilakukan tanpa sistem kode atau pengelompokan yang jelas, sehingga menyulitkan proses pelaporan. Oleh karena itu, disusunlah daftar akun beserta kodenya untuk mempermudah pencatatan dan pelacakan, seperti: Kas (111), Perlengkapan (112), Persediaan (113), Tanah (114), Modal (311), Pendapatan Jasa (411), dan Biaya Operasional (511). Penomoran mengikuti struktur laporan keuangan, dengan digit pertama menunjukkan klasifikasi: 1= Aset, 2= Kewajiban, 3=Modal, 4 = Pendapatan, dan 5 = Beban. Sistem ini menjadi dasar tertibnya pencatatan dalam

jurnal dan buku besar serta meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan. Berikut ini daftar kode akun yang akan disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Daftar Kode dan Nama Akun CV Mega Prima Persada Palembang

No Akun	Nama Akun	No Akun	Nama Akun
111	Kas	211	Utang Usaha
112	Perlengkapan Kantor	212	Utang Gaji
113	Persediaan Bahan Baku	300	Modal Pemilik
114	Tanah	312	Prive Pemilik
115	Bangunan	410	Pendapatan Penjualan
116	Peralatan Kantor	420	Pendapatan Jasa
117	Kendaraan	511	Beban Gaji Karyawan
118	Akumulasi Penyusutan Bangunan	512	Beban Upah Panggilan/Borongon
119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	513	Beban Operasional dan Ongkos Kirim
120	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	514	Beban Perlengkapan dan Transportasi Proyek
		515	Beban Penyusutan Peralatan
		516	Beban Penyusutan Kendaraan

Sumber : data diolah,2025

4.1.2 Mencatat Transaksi ke dalam Jurnal

Setelah transaksi keuangan diidentifikasi dan dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah mencatatnya ke dalam jurnal umum secara kronologis. CV Mega Prima Persada Palembang menggunakan jurnal umum karena seluruh transaksi seperti penerimaan kas, pembayaran beban, pembelian bahan baku, serta pendapatan jasa dan penjualan barang dicatat dalam satu format yang efisien. Pencatatan dilakukan dengan menyertakan kode akun seperti Kas (111), Pendapatan Penjualan (410), Pendapatan Jasa (420), Beban Gaji Karyawan (511), Beban Upah Panggilan (512), Beban Operasional (513), dan Persediaan Bahan Baku (113). Contoh pencatatan dapat dilihat pada Tabel 3, yang memuat transaksi bulan Maret 2024 karena mencerminkan aktivitas keuangan rutin perusahaan secara menyeluruh. Berikut contoh jurnal umum dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Jurnal Umum Periode Bulan Maret 2024

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
04/03/2024	Beban Gaji Karyawan	511	Rp14.000.000	
	Kas	111		Rp14.000.000
05/03/2024	Kas	111	Rp50.000.000	
	Pendapatan Penjualan	410		Rp50.000.000
06/03/2024	Persediaan Bahan Baku	113	Rp6.000.000	
	Kas	111		Rp6.000.000
10/03/2024	Beban Upah Borongon	512	Rp2.000.000	
	Kas	111		Rp2.000.000
12/03/2024	Beban Upah Borongon	512	Rp2.000.000	
	Kas	111		Rp2.000.000
13/03/2024	Beban Transportasi Proyek	514	Rp300.000	
	Kas	111		Rp300.000
15/03/2024	Beban Ongkos Kirim	513	Rp250.000	
	Kas	111		Rp250.000
	Beban Operasional	513	Rp950.000	
	Kas	111		Rp950.000
22/03/2024	Kas	111	Rp40.000.000	
	Pendapatan Penjualan	410		Rp40.000.000

	Persediaan Bahan Baku	113	Rp6.000.000	
	Kas	111		Rp6.000.000
24/03/2024	Beban Upah Borongan	512	Rp2.000.000	
	Kas	111		Rp2.000.000
30/03/2024	Kas	111	Rp5.000.000	
	Pendapatan Penjualan	410		Rp5.000.000

Sumber : data diolah,2025

4.1.3 Memposting ke Buku Besar

Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah berikutnya adalah melakukan posting ke buku besar dengan memindahkan setiap transaksi ke akun yang sesuai secara sistematis. Tahap ini penting untuk mencatat perubahan saldo akun secara rinci sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Pada CV Mega Prima Persada Palembang, transaksi bulan Maret 2024 telah diposting ke akun-akun seperti Kas, Pendapatan Penjualan, Beban Gaji, dan Persediaan. Contoh hasil posting disajikan pada Tabel 3 yang memuat Buku Besar berisi tanggal, uraian transaksi, referensi, serta jumlah debit dan kredit tiap akun.

Tabel 3
Buku Besar Bulan Maret 2024

Akun : Kas

No Akun : 111

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/03/24	Saldo Awal	-			Rp230.480.000
04/03/24	Beban Gaji Karyawan	JU		Rp14.000.000	Rp216.480.000
05/03/24	Pendapatan Penjualan	JU	Rp50.000.000		Rp266.480.000
06/03/24	Persediaan Bahan Baku	JU		Rp6.000.000	Rp260.480.000
10/03/24	Beban Upah Borongan	JU		Rp2.000.000	Rp258.480.000
12/03/24	Beban Upah Borongan	JU		Rp2.000.000	Rp256.480.000
13/03/24	Beban Transportasi Proyek	JU		Rp300.000	Rp256.180.000
15/03/24	Beban Ongkos Kirim	JU		Rp250.000	Rp255.930.000
15/03/24	Beban Operasional	JU		Rp950.000	Rp254.980.000
22/03/24	Pendapatan Penjualan	JU	Rp40.000.000		Rp294.980.000
22/03/24	Persediaan Bahan Baku	JU		Rp6.000.000	Rp288.980.000
24/03/24	Beban Upah Borongan	JU		Rp2.000.000	Rp286.980.000
30/03/24	Pendapatan Penjualan	JU	Rp5.000.000		Rp291.980.000

Akun : Persediaan bahan baku

No Akun : 113

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/03/24	Saldo Awal	-			Rp12.900.000
06/03/24	Pembelian Bahan Baku	JU	Rp6.000.000		Rp18.900.000
22/03/24	Pembelian Bahan Baku	JU	Rp6.000.000		Rp24.900.000

Sumber : data diolah,2025

4.1.4 Neraca Saldo sebelum Penyesuaian

Setelah proses pemosting dari buku besar dan pencatatan transaksi melalui jurnal umum diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh saldo akun telah tercatat dengan benar dan posisi antara debit serta kredit dalam keadaan seimbang. Neraca saldo ini disusun berdasarkan data yang telah diposting ke buku besar, dan menggambarkan posisi keuangan CV Mega Prima Persada Palembang untuk periode bulan Maret 2024. Rincian selengkapnya ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
111	Kas	Rp684.285.000	-
112	Perlengkapan Kantor	Rp5.000.000	-
113	Persediaan Bahan Baku	Rp105.570.000	-
114	Tanah	Rp200.000.000	-
115	Bangunan	Rp300.000.000	-
116	Peralatan Kantor	Rp50.675.000	-
117	Kendaraan	Rp15.000.000	-
118	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	=
119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	-	Rp19.003.125
120	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	Rp3.000.000
300	Modal Pemilik	-	Rp883.841.875
312	Prive	Rp23.000.000	-
410	Pendapatan Penjualan	-	Rp354.960.000
420	Pendapatan Jasa	-	Rp379.200.000
511	Beban Gaji Karyawan	Rp182.0000.000	-
512	Beban Upah Panggilan / Borongan	Rp48.300.000	-
513	Beban Operasional dan Ongkos Kirim	Rp22.175.000	-
514	Beban Transportasi	Rp4.000.000	-
Total		Rp1.640.005.000	Rp1.640.005.000

Sumber : Data diolah,2025

4.1.5 Jurnal Penyesuaian

Proses penyesuaian merupakan langkah penting dalam rangka menyusun laporan keuangan yang akurat, karena berfungsi untuk memperbaiki pencatatan agar sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan konsep pencocokan antara pendapatan dan beban. Melalui jurnal penyesuaian, perusahaan dapat mencatat secara tepat pendapatan atau beban yang belum tercatat ataupun yang masih harus diakui pada akhir periode. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pada CV Mega Prima Persada Palembang, penyesuaian dilakukan untuk mencatat penyusutan atas aset tetap serta penggunaan aset lancar. Berikut detail penyesuaian yang tersaji pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5
Daftar Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No	Jenis AsetTetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Umur Manfaat	Penyusutan				Akumulasi s.d. 2023	Nilai Buku s.d. 2023
					2020	2021	2022	2023		
1	Meja Kerja Bentuk L	Jan-21	5.500.000	8	-	687.500	687.500	687.500	2.062.500	3.437.500
2	Kursi Kerja Direktur	Jan-21	2.800.000	8	-	-	350.000	350.000	700.000	2.100.000
3	Kursi Hadap	Jan-21	1.500.000	8	-	-	187.500	187.500	375.000	1.125.000
4	Filling Cabinet 3 Laci	Jan-21	3.550.000	8	-	-	443.750	443.750	887.500	2.662.500
5	Lemari Arsip Tinggi Kaca	Jan-21	2.750.000	8	-	-	343.750	343.750	687.500	2.062.500
6	Lemari Arsip Rendah Biasa	Jan-21	2.000.000	8	-	-	250.000	250.000	500.000	1.500.000
7	Rak Serba Guna	Des-21	500.000	8	-	-	-	62500	62500	437500
8	Rak Besi Sloted Angel	Des-21	1.125.000	10	-	-	-	112500	112500	1012500
9	Komputre Asus Core i3	Ags-21	6.500.000	4	-	1.625.000	1.625.000	1.625.000	4.875.000	1.625.000
10	Komputer Asus Core i3	Feb-21	5.500.000	4	-	1.375.000	1.375.000	1.375.000	4.125.000	1.375.000
11	Printer HP	Ags-21	2.200.000	4	-	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000
12	Kipas Angin Gantung	Ags-21	500.000	4	-	125.000	125.000	125.000	375.000	125.000
13	Dispenser Hot & Cold	Ags-21	1.250.000	4	-	312.500	312.500	312.500	937.500	312.500
14	Sepeda Motor Yamaha	Des-20	15.000.000	5	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000
Total Aset			50.675.000		3.000.000	7.675.000	9.250.000	9.425.000	29.350.000	21.325.000

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 6
Ayat Jurnal Penyesuaian Per 31 Desember 2024

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31/12/24	Beban Penyusutan Bangunan	AJP	Rp15.000.000	-
	Akumulasi Penyusutan Bangunan		-	Rp15.000.000
31/12/24	Beban Penyusutan Peralatan Kantor	AJP	Rp19.003.125	-
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor		-	Rp19.003.125
31/12/24	Beban Penyusutan Kendaraan	AJP	Rp3.000.000	-
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan		-	Rp3.000.000
31/12/24	Beban Perlengkapan Kantor	AJP	Rp3.000.000	-
	Perlengkapan Kantor		-	Rp3.000.000
31/12/24	Beban Gaji	AJP	Rp14.000.000	-
	Utang Gaji		-	Rp14.000.000

Sumber : Data diolah,2025

4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Setelah seluruh tahapan siklus akuntansi diselesaikan, laporan keuangan CV Mega Prima Persada Palembang disusun berdasarkan SAK EMKM, yaitu standar yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana namun informatif. Standar ini menggunakan basis kas, di mana transaksi dicatat saat kas diterima atau dibayarkan, sangat sesuai dengan kondisi CV Mega Prima Persada Palembang yang seluruh transaksinya bersifat tunai dan tidak memiliki piutang maupun utang formal. Dengan penerapan SAK EMKM, laporan keuangan yang dihasilkan tetap mencerminkan kondisi usaha secara nyata meskipun dalam bentuk yang sederhana.

4.2.1 Penyusunan Laporan Posisi Keuangan

CV Mega Prima Persada Palembang menyelenggarakan pencatatan keuangan secara sederhana dengan mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, disusun laporan posisi keuangan yang mencerminkan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas usaha. Format

laporan ini menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan berpedoman pada SAK EMKM, yang menyajikan informasi secara ringkas namun tetap relevan dan akurat. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan yang disusun berdasarkan data keuangan CV Mega Prima Persada Palembang untuk periode bulan Maret 2024.

Tabel 9
Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

CV Mega Prima Persada Palembang Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2024			
ASET			
Aset Lancar			
Kas	3	Rp	684.285.000
Perlengkapan	4	Rp	2.000.000
Persediaan Bahan Baku	5	Rp	105.570.000
Jumlah Aset Lancar		Rp	791.855.000
Aset Tetap			
Tanah	6	Rp	200.000.000
Bangunan Kantor	6	Rp	300.000.000
Peralatan Kantor	6	Rp	50.675.000
Kendaraan	6	Rp	15.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	7	(Rp)	16.003.125
Akumulasi Penyusutan Peralatan	7	(Rp)	3.000.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	7	(Rp)	15.000.000
Jumlah Aset Tetap		Rp	528.671.875
JUMLAH ASET		Rp	1.320.526.875
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas :			
Utang Gaji	8	Rp	14.000.000
Jumlah Liabilitas		Rp	14.000.000
Ekuitas :			
Modal Pemilik	9	Rp	883.841.875
Saldo Laba	9	Rp	445.685.000
Prive	9	(Rp)	23.000.000
Jumlah Ekuitas		Rp	1.306.526.875
JUMLAH LIBILITAS DAN EKUITAS		Rp	1.320.526.875

Sumber : Data diolah 2025

4.2.2 Penyusunan Laporan Laba Rugi

CV Mega Prima Persada Palembang menerapkan pencatatan sederhana yang hanya mencatat transaksi kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan selama satu periode, disusunlah laporan laba rugi yang memuat seluruh pendapatan dan beban, dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah laba atau rugi yang diperoleh. Format laporan ini disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan mengacu pada pedoman SAK EMKM, yang mencakup elemen pendapatan, beban usaha, dan hasil akhir berupa laba atau rugi bersih. Berikut ini merupakan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan aktivitas operasional CV Mega Prima Persada Palembang untuk periode 31 Desember 2024.

Tabel 10
Laporan Laba Rugi Periode tahun 2024

CV Mega Prima Persada Palembang Laporan Laba Rugi 31 Desember 2024		
PENDAPATAN	CATATAN	
Pendapatan Jasa	10	Rp354.960.000
Pendapatan Penjualan	10	Rp379.200.000
JUMLAH PENDAPATAN		Rp734.160.000
BEBAN		
Beban Gaji Karyawan		Rp196.000.000
Beban Upah Borongan/Panggilan	11	Rp48.300.000

Beban Operasional & Ongkos Kirim	11	Rp22.175.000
Beban Transportasi Proyek	11	Rp4.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	11	Rp3.000.000
Beban Penyusutan Bangunan	11	Rp15.000.000
JUMLAH BEBAN		Rp288.475.000
LABA BERSIH		Rp445.685.000

Sumber : Data diolah,2025

4.2.3 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan berfungsi sebagai informasi tambahan yang memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Catatan ini disusun berdasarkan data keuangan CV Mega Prima Persada Palembang dan telah disesuaikan dengan pedoman yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Berikut ini disajikan catatan atas laporan keuangan CV Mega Prima Persada Palembang untuk Per 31 Desember 2024.

Tabel 11
Catatan Atas Laporan Keuangan

CV Mega Prima Persada Palembang Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2024	
<p>1. UMUM CV Mega Prima Persada Palembang merupakan badan usaha berbentuk <i>Commanditaire Vennootschap (CV)</i> yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis kantor, komputer, perangkat elektronik, serta jasa desain interior dan pengerjaan furnitur ringan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara resmi sejak diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/2719/SIUP-K/11.07/2016 pada tanggal 29 November 2016 atas nama Dadang Suhendra selaku pemilik dan penanggung jawab. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan tidak hanya menyediakan layanan desain interior yang mencakup perencanaan tata ruang dan pelaksanaan proyek sesuai konsep klien, tetapi juga memproduksi secara terbatas beberapa jenis furnitur seperti meja, kursi, rak, dan perlengkapan interior lainnya berbasis pesanan, yang bersifat pelengkap dan bukan kegiatan manufaktur skala besar. Perusahaan berlokasi di Jl. Angkatan 66, Lorong Kehakiman, Komplek Meteor Indah Blok A2 No. 23, RT 011 RW 005, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Rp200.000.000 dan tergolong dalam kategori usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM)</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah.</p> <p>c. Kas Kas dalam laporan keuangan terdiri dari modal pemilik dan keuntungan operasional per bulan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian bahan baku barang dagang.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p> <p>f. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan jasa dan pendapatan penjualan diakui ketika transaksi terjadi. Beban diakui saat terjadi.</p>	<p>3. KAS Kas Rp684.496.2500</p> <p>4. PERLENGKAPAN Perlengkapan Kantor Rp2.000.000</p> <p>5. PERSEDIAAN BAHAN BAKU Persediaan Bahan Baku Rp105.570.000</p> <p>6. ASET TETAP Tanah Rp200.000.000</p>

Bangunan	Rp300.000.000
Peralatan Kantor	Rp50.675.000
Kendaraan	<u>Rp15.000.000</u>
	Rp567.675.000
7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	
Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp15.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp19.003.125
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	<u>Rp3.000.000</u>
	Rp37.003.125
8. UTANG GAJI	
Utang Gaji	<u>Rp14.000.000</u>
	Rp14.000.000
9. EKUITAS	
10. Ekuitas CV Mega Prima Persada Palembang per 31 Desember 2024 yang terdiri dari :	
Modal Pemilik	Rp883.841.875
Prive	(Rp23.000.000)
Saldo Laba	<u>Rp445.685.000</u>
	Rp1.306.526.875
11. PENDAPATAN	
Pendapatan Jasa	Rp354.960.000
Pendapatan Penjualan	<u>Rp379.200.000</u>
	Rp734.160.000
12. BEBAN	
Beban Gaji Karyawan	Rp196.000.000
Beban Upah Borongan / Panggilan	Rp48.300.000
Beban Operasional dan Ongkos Kirim	Rp22.175.000
Beban Transportasi Proyek	Rp4.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	Rp3.000.000
Beban Penyusutan Bangunan	<u>Rp15.000.000</u>
	Rp288.475.000

Sumber : Data diolah, 2025

2.2.4 Jurnal Penutup

Setelah seluruh laporan keuangan disusun, proses akuntansi dilanjutkan dengan penyusunan jurnal penutup. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menutup akun-akun nominal, seperti pendapatan, beban, dan laba rugi, sehingga saldo pada akun-akun tersebut menjadi nol di awal periode akuntansi berikutnya. Proses ini penting agar pencatatan pada periode selanjutnya dimulai dari awal tanpa membawa saldo sebelumnya. Berikut ini disajikan jurnal penutup untuk CV Mega Prima Persada Palembang berdasarkan hasil laporan keuangan periode tahun 2024.

Tabel 12
Jurnal Penutup Per 31 Desember 2024

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/12/2024	Pendapatan Penjualan	410	Rp354.960.000	
	Pendapatan Jasa	420	Rp379.200.000	
	Ikhtisar Laba Rugi	490		Rp734.160.000
31/12/2024	Ikhtisar Laba Rugi	490	Rp288.475.000	
	Beban Gaji Karyawan	511		Rp196.000.000
	Beban Upah Borongan/Panggilan	512		Rp48.300.000
	Beban Operasional & Ongkos Kirim	513		Rp22.175.000
	Beban Transportasi Proyek	514		Rp4.000.000
	Beban Perlengkapan Kantor	112		Rp3.000.000
	Beban Penyusutan Bangunan	115		Rp15.000.000
31/12/2024	Ikhtisar Laba Rugi	490	Rp445.685.000	
	Modal Pemilik	300		Rp445.685.000
31/12/2024	Modal Pemilik	300	Rp23.000.000	
	Prive	312		Rp23.000.000

Sumber : Data diolah, 2025

2.2.5 Neraca Saldo Setelah Penutupan

Neraca saldo penutupan merupakan langkah akhir dalam siklus akuntansi yang

menunjukkan saldo akhir dari akun-akun riil, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, yang akan dibawa ke periode akuntansi selanjutnya. Tahap ini memastikan bahwa seluruh akun nominal telah ditutup dan hanya menyisakan akun neraca. Berikut ini disajikan neraca saldo penutupan untuk CV Mega Prima Persada Palembang.

Tabel 13
Neraca Saldo Setelah Penutupan Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
111	Kas	Rp684.285.000	
112	Perlengkapan Kantor	Rp2.000.000	
113	Persediaan	Rp105.570.000	
114	Tanah	Rp200.000.000	
115	Bangunan	Rp300.000.000	
116	Peralatan Kantor	Rp50.675.000	
117	Kendaraan	Rp15.000.000	
119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor		Rp19.003.125
120	Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp3.000.000
121	Akumulasi Penyusutan Bangunan		Rp15.000.000
210	Utang Gaji		Rp14.000.000
300	Modal Pemilik		Rp1.306.526.875
TOTAL		Rp1.357.530.000	Rp1.357.530.000

Sumber : Data diolah, 2025

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyusunan laporan ini, CV Mega Prima Persada Palembang belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi secara sistematis. Pencatatan keuangan yang dilakukan sebelumnya hanya terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa adanya pengelompokan akun atau proses akuntansi yang lengkap. Dengan diterapkannya sistem akuntansi berbasis kas berdasarkan SAK EMKM, pencatatan keuangan CV Mega Prima Persada kini lebih tertata. Penyusunan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan, beban, dan laba bersih yang diperoleh. Selain itu, laporan posisi keuangan dan perubahan ekuitas membantu dalam mengetahui jumlah aset, kewajiban (jika ada), serta modal perusahaan secara menyeluruh.

SARAN

CV Mega Prima Persada Palembang disarankan untuk terus menerapkan pencatatan keuangan secara teratur berdasarkan SAK EMKM agar laporan keuangan tetap rapi, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan sebaiknya mulai mempertimbangkan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana guna mempermudah proses pencatatan dan pelaporan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *SAK EMKM: Standar Akuntansi Keuangan untuk*

- Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: IAI.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Intermediate Accounting* (16th ed.). New York: Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Accounting Principles* (13th ed.). Hoboken: Wiley.
- Kumar, R. (2021). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (5th ed.). London: SAGE Publications.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sanjaya, M. (2023). *Dasar-Dasar Akuntansi untuk UMKM*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.